

MENINGITE BACTERIANA EM CRIANÇAS:

Consequências do atraso no tratamento

O que é a meningite bacteriana?

A meningite bacteriana é uma infecção grave que atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. É causada principalmente pelas bactérias:

- Neisseria meningitidis
- Streptococcus pneumoniae

A doença pode evoluir rapidamente e exige atendimento imediato.

Por que é mais perigosa na infância?

- Sistema imune ainda imaturo
- Progressão mais rápida das infecções
- Maior risco de sequelas neurológicas

Como ocorre a transmissão?

- Gotículas respiratórias
- Contato próximo e prolongado
- Ambientes fechados e pouco ventilados

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS NAS CRIANÇAS?

Fique atento aos sinais, quanto mais cedo procurar ajuda, melhor o prognóstico:

Febre alta repentina

Irritabilidade ou choro constante

Sonolência ou dificuldade para acordar

Rigidez no pescoço

Vômitos intensos

Manchas vermelhas na pele

Sensibilidade à luz

Convulsões

Dica: Em bebês pequenos, a moleira pode ficar abaulada.

Por que cada minuto importa?

A meningite bacteriana pode levar à piora clínica em poucas horas.

O atraso no tratamento aumenta exponencialmente o risco de mortalidade e sequelas.

Linha do tempo da progressão (estimada):

- 0-6 horas: sintomas iniciais inespecíficos;
- 6-12 horas: surgimento de sinais meníngeos e deterioração neurológica;
- 12-24 horas: risco elevado de choque séptico e óbito.

Impacto do início precoce do antibiótico

Estudos mostram que iniciar antibióticos até 1 hora após suspeita clínica reduz significativamente:

- Mortalidade
- Sequelas neurológicas
- Necessidade de internação prolongada
- Complicações como hidrocefalia ou perda auditiva

Quanto mais rápido o antibiótico é iniciado, melhores são os resultados.

- Até 1 hora: mortalidade e sequelas baixas
- 1 a 3 horas: mortalidade e sequelas moderadas
- Após 3 horas: mortalidade e sequelas altas

CONSEQUÊNCIAS DO ATRASO

- Surdez permanente;
- Déficits cognitivos;
- Paralisias;
- Crises epiléticas recorrentes;
- Alterações comportamentais;
- Óbito.

**"A VACINAÇÃO É A
FORMA MAIS EFICAZ
DE PREVENIR A
MENINGITE
BACTERIANA E
EVITAR SUAS
COMPLICAÇÕES
GRAVES."**

Prevenção

Vacinas Essenciais

- Pneumocócica (PCV10/PCV13);
- Meningocócica C e ACWY;
- Meningocócica B;
- Hib.

**"VACINAR É UM
GESTO DE AMOR,
CARINHO E
CUIDADO"**

**A meningite
bacteriana é uma
emergência!**

**Reconhecer os sinais e agir
rapidamente salva
vidas e reduz sequelas.
Procure atendimento
imediato diante de
qualquer suspeita.**

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
PATOS DE MINAS
CURSO DE MEDICINA
– 2º PERÍODO

Discentes

Giovanna Lima Ferreira

Fernanda Alves Leles Oliveira

Docentes

Prof.^a Juliana Lilis da Silva

Prof.^a Natalia de Fátima Gonçalves
Amancio

Referências

AGUIAR, Larissa Portilho *et al.* Meningite: perfil epidemiológico da doença no Brasil no período de 2022 a 2024. **Cuadernos de Educación y Desarrollo - QUALIS A4**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. e7537, 2025.

CURINTIMA, Josiane da Silva *et al.* MENINGITE MENINGOCÓCICA EM PACIENTE PEDIÁTRICO: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E DA BOA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 5, n. 11, p. e5115894, 2024.

ELIAS, F. *et al.* Bacterial meningoencephalitis and its complications: report of 2 cases in pediatric patients. **Residência Pediátrica**, v. 15, n. 3, 1 jan. 2025.

GUIMARÃES, Nara Moraes *et al.* Análise epidemiológica dos casos de meningite em crianças no Brasil dos anos 2010 a 2020. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e187111537032-e187111537032, 2022.

IRULEGUI, Ana Laura Moterani *et al.* UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE MENINGITE BACTERIANA NA PEDIATRIA: ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 1753-1760, 2024.

LOPES, Cristiano Borges *et al.* MENINGITE COMO EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO BASEADOS EM EVIDÊNCIAS. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 2, p. 591-600, 2025.

SCHOTT, Abraão dos Reis *et al.* Meningite bacteriana na infância e adolescência - perspectivas atuais e desafios futuros. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 12731-12744, 2023.

